

Aktivitas Transformasi Belajar Dan Pembelajaran Di Era Pandemi Covid-19

Muhammad Akmal Al Farizi

Email: 2010128310003@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Proses pembelajaran pada dasar hakikatnya adalah sebuah proses yang mengatur serta mendidik sehingga tumbuh di dalam diri seorang pelajar untuk melakukan proses belajar. Proses belajar dan mengajar adalah sebuah proses yang bersifat edukatif yang memunculkannya interaksi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dengan kata lain yaitu penyederhanaan dari kata belajar dan mengajar yaitu sebuah proses kegiatan belajar mengajar. Karena adanya pandemik Covid-19 terdapat banyak perubahan yang terjadi pada belajar dan pembelajaran. Maka dari itu jurnal ini akan menjelaskan aktifitas transformasi belajar dan pembelajaran di era pandemik Covid-19.

PENDAHULUAN

Belajar dan Pembelajaran adalah dua hal yang saling memiliki keterkaitan dalam kegiatan yang bersifat edukatif. Belajar dan Pembelajaran dapat dikatakan edukatif karena adanya interaksi antara guru dan siswa. Belajar memiliki makna yaitu proses terjadinya perubahan pada perilaku dari hasil individu yang terjadi di lingkungan.

Belajar adalah sebuah aktifitas yang menyangkut psikis atau mental seseorang yang terjadi karena adanya sebuah interaksi individu dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan yang memiliki sifat relativ. Belajar juga disebut sebagai “Learning is to observe, to read, to initiate, to try something themselves, to listen, to follow direction”. (Belajar adalah mengamati, membaca, berinisiasi, mencoba sesuatu sendiri, mendengarkan, mengikuti petunjuk/arahan). yang di definisikan menurut Harold Spears. Belajar juga di sebut sebagai aktivitas yang di lakukan oleh seseorang yang disadari ataupun disengaja. Pembelajaran adalah sebuah definisi suatu proses yang mana apada suatu kegiatan berasal dari situasi yang sedang dihadapi dengan adanya perubahan karakteristik dari aktivitas

tersebut yang dapat di jelaskan dengan dasar kecendrungan-kecendrungan reaksi asli, kematangan, atau perubahan sementara dari organisme. Pembelajaran memiliki makna yang efisien yaitu upaya yang dilakukan untuk membantu seseorang serta kelompok orang yang sedemikian rupa dengan maksud tujuan yaitu untuk terciptanya proses pembelajaran sekaligus proses pembelajaran yang menjadi lebih efisien serta efektif.

Proses pembelajaran pada dasar hakikatnya adalah sebuah proses yang mengatur serta mendidik sehingga tumbuh di dalam diri seorang pelajar untuk melakukan proses belajar. Proses belajar dan mengajar adalah sebuah proses yang bersifat edukatif yang memunculkannya interaksi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dengan kata lain yaitu penyederhanaan dari kata belajar dan mengajar yaitu sebuah proses kegiatan belajar mengajar. Diharapkan dengan adanya belajar dan pembelajaran dapat terciptanya proses pembelajaran yang bertujuan serta terkontrol dengan adanya bantuan dari penguasaan teknologi pembelajaran, dalam upaya merancang serta mengembangkan, mengorganisasikan dan memudahkan dan memfasilitasi seseorang untuk belajar.

PERILAKU BELAJAR DAN PENCAPAIAN TUJUAN BELAJAR

Sugihartono, dkk (2007: 35) menegaskan bahwa tidak semua tingkah laku dikategorikan sebagai aktivitas belajar, adapun tingkah laku yang dikategorikan sebagai perilaku belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Perubahan tingkah laku terjadi secara sadar
Suatu perilaku digolongkan sebagai aktivitas belajar jika pelaku tersebut menyadari adanya perubahan atau sekurang-kurangnya merasakan adanya suatu perubahan dalam dirinya sebagai akibat dari proses belajar yang dilakukan, misalnya menyadari bahwa pengetahuannya bertambah.
2. Perubahan bersifat kontinu dan fungsional
Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara berkesinambungan dan tidak statis. Satu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan selanjutnya akan berguna bagi kehidupan atau bagi proses belajar berikutnya. Contohnya jika seseorang sedang berlatih melakukan passing pada permainan sepak bola, maka ia akan mengalami suatu perubahan teknik passing dari kurang baik menjadi lebih baik, sehingga ketika proses belajar benar-benar dilakukan dengan baik maka hasil yang akan didapatkan adalah ia dapat melakukan passing dengan tepat dan terarah.
3. Perubahan bersifat positif dan aktif
Perubahan tingkah laku merupakan hasil dari proses belajar apabila perubahan-perubahan itu bersifat positif dan aktif. Dikatakan positif jika perilaku senantiasa bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari

sebelumnya. Makin banyak usaha belajar yang dilakukan maka makin baik dan makin banyak perubahan yang didapatkan. Perubahan dalam belajar bersifat aktif berarti bahwa perubahan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha individu sendiri. Oleh karena itu, perubahan tingkah laku karena proses kematangan yang terjadi dengan sendirinya karena dorongan dari dalam tidak termasuk perubahan dalam pengertian belajar.

4. Perubahan bersifat permanen

Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau permanen. Misalnya kecakapan seseorang dalam bersepeda, setelah belajar tidak akan hilang begitu saja akan tetapi terus dimiliki bahkan akan semakin berkembang seiring dengan proses belajar dan latihan yang dilakukan.

5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah

Perubahan tingkah laku dalam mensyaratkan adanya tujuan yang akan dicapai oleh pelaku belajar dan terarah kepada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. Misalnya seseorang yang belajar mengetik, sebelumnya sudah menetapkan apa yang mungkin dapat dicapai dengan belajar mengetik. Dengan demikian perbuatan belajar yang dilakukan senantiasa terarah kepada tingkah laku yang ditetapkannya.

6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku

Perubahan yang diperoleh seseorang setelah melalui proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. (Sugihartono, 2007: 35)

Proses pembelajaran merupakan per panduan kegiatan siswa atau seseorang yang melakukan kegiatan belajar serta guru atau seseorang yang dianggap memiliki ilmu yang lebih dan dapat melakukan kegiatan pengajaran. Keterpanduan dua aktivitas yang dilakukan guru dan murid pada waktu yang bersamaan tentunya memiliki ciri-ciri tersendiri. Adapun ciri-ciri proses pembelajaran sebagai berikut :

1. Adanya unsur guru.
2. Adanya unsur siswa.
3. Adanya aktivitas guru dan siswa.
4. Adanya interaksi antar guru dan siswa.
5. Bertujuan kearah perubahan tingkah laku siswa.
6. Proses dan hasilnya terencana atau terprogram.

Belajar adalah salah satu kegiatan yang harus di tanamkan di dalam diri seseorang terutama kepada seorang siswa atau pelajar. Perilaku dalam belajar ini merupakan salah satu sikap yang muncul dari dalam diri siswa untuk menanggapi serta merespon setiap

kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung , Belajar adalah sebuah kunci yang paling berguna untuk masa depan, Tanpa adanya belajar maka tak akan pernah ada pendidikan. Karena itu pentingnya belajar bagi manusia akan menumbuhkan bibit baru yang akan merubah dunia. Perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan atau proses belajar hari ini, esok, dan seterusnya. Belajar pada anak atau siswa tidak dapat terlalu di paksakan karena akan menimbulkan dampak yang berbahaya untuk pencapaian pada pembelajaran kedepannya yang sedang ia jalani dampak tersebut dapat mengacu pada gangguan phisikis atau mental yang mengakibatkan terjadinya gangguan pada diri seseorang sehingga ia tidak dapat menangkap apapun yang sedang ia lakukan dalam aktivitas sadarnya dampak tersebut sangat berbahaya siswa dapat merasa tertekan hingga depresi yang dapat mengakibatkan gangguan pada mental seseorang. Maka dari hendaknya kita mengajari siswa dengan cara halus serta inovatif untuk memotivasi siswa secara perlahan agar tidak adanya terjadi suatu kendala pada mental yang membuat sistem otak nya menurun drastis maka dari itu seorang pengajar harus melakukan pembelajaran yang terkesan menyenangkan agar para siswa tidak merasa adanya tekanan pada dirinya sendiri yang dapat mempengaruhi pencapaian pembelajaran untuk kedepannya. (Putrawangsa, 2018:42-54)

TRANSFORMASI BELAJAR DALAM KAJIAN TEORITIS PRAKTIS

Banyak hal yang terjadi pada masa kini tentang perubahan belajar serta pembelajaran akibat dampak pandemik Covid-19 yang terjadi hampir seluruh bagian bumi ini. Problema pembelajaran saat ini yaitu belum seragamnya proses pembelajaran, baik standar maupun kualitas capaian pembelajaran yang diinginkan.

Hal ini sangat di rasakan oleh para pendidik serta peserta didik. Pendidik dituntut harus bisa mengkreasikan pembelajaran akibat dampak pandemik saat ini serta dalam penyampaian aktifitas belajar mengajar yang berubah. Perlunya penyesuaian terhadap efek pandemik sekarang bagaimana caranya agar bisa melanjutkan pembelajaran. Dampaknya yang terjadi yaitu menimbulkan tekanan fisik maupun psikis seseorang. Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9/2018 tentang Pemanfaatan Rumah Belajar. Maka dengan itu perlunya pembelajaran daring (online) dengan memanfaatkan teknologi sekarang. Belajar di rumah dengan menggunakan media daring mengharapakan orangtua sebagai role model dalam pendampingan belajar anak, dihadapi perubahan sikap. Masa pandemi Covid-19 ini bisa dikatakan sebagai sebuah peluang dalam dunia pendidikan, baik pemanfaatan teknologi seiring dengan industri 4.0, maupun orangtua sebagai mentor. Harapannya, pasca-pandemi Covid-19, kita menjadi terbiasa dengan sistem saat ini sebagai budaya pembelajaran dalam pendidikan.(Mansur, 2020:113)

Kolaborasi orangtua di rumah sangat menentukan pencapaian tujuan pembelajaran. Selama mengemban tugas kolaborasi ini orang tua perlu memerhatikan beberapa faktor dalam memberikan pendidikan terhadap anak, sebagaimana Slameto (2000: 66), yang penulis jelaskan sebagai berikut.

1. Relasi antara keluarga

Relasi orangtua dengan anak dalam keluarga sangat penting. Hubungan yang baik akan membantu anak menyelesaikan tugas-tugas belajarnya. Akan tetapi, kontrol ketat dari orangtua selama belajar di rumah terkadang menjadi masalah tersendiri bagi anak. Sehingga terkadang terjadi masalah perkengkaran antara anak dengan orangtua yang bisa saja disebabkan oleh kejenuhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, orangtua harus mampu menghandirkan suasana nyaman dalam keluarga yang dapat menjamin pembelajaran anak selama pandemi.

2. Suasana rumah tangga dan keluarga

Suasana rumah tangga dan keluarga yang nyaman akan sangat membantu anak belajar dengan mandiri di rumah. Untuk itu, orang tua harus fleksibel memberikan kontrol terhadap pembelajaran anak. Semua orang tentunya memiliki kejenuhan yang sama selama masa karantina di rumah. Oleh karena itu, suasana rumah tangga dan keluarga harus diciptakan oleh orang tua untuk menunjang psikologi belajar anak selama belajar di rumah.

3. Keadaan ekonomi keluarga

Kolaborasi orang tua harus mampu memenuhi kebutuhan belajar anak di rumah seperti fasilitas meja, buku, alat tulis menulis. Kebutuhan yang paling utama ialah tersedianya handphone atau gadget yang bisa digunakan untuk terkoneksi dengan jaringan dalam pembelajaran daring. Dengan demikian, orang tua dalam berkolaborasi harus memiliki finansial untuk menunjang pembelajaran anak di rumah.

4. Perhatian orangtua

Perhatian orangtua harus diberikan terhadap anak selain untuk mengevaluasi belajar anak juga memberikan motivasi anak untuk semangat dalam mengikuti belajar daring. Bentuk perhatian ini juga sebagai bentuk proteksi dan edukasi anak terhadap bahaya Covid-19. Perhatian akan membuat anak merasa nyaman berada di lingkungan rumah karena menemukan curahan kasih sayang dari orangtua. Namun, harus digaris bawahi bahwa bentuk perhatian ini terkadang harus dilakukan secara persuasi dengan suasana dialogis santai anak agar anak tidak merasa tertekan dengan situasi di dalam rumah. (Slameto, 2000:66)

Relevansi dari peranan teori konstruktivisme dalam transformasi pembelajaran pada pandemik sekarang yaitu, Konstruktivisme adalah salah satu pandangan tentang proses pembelajaran yang menyatakan bahwa dalam proses belajar (perolehan pengetahuan)

diawali dengan terjadinya konflik kognitif. Konflik kognitif hanya dapat diatasi melalui pengetahuan terjadinya konflik kognitif. Konflik kognitif ini hanya dapat diatasi melalui pengetahuan diri (self regulation) dan pada akhir proses belajar pengetahuan akan dibangun sendiri oleh anak melalui pengalamannya dari hasil interaksi dengan lingkungannya. Penekanan tentang belajar mengajar lebih berfokus pada suksesnya peserta didik dalam pembelajaran yang peserta didik dapatkan pada pengalaman mereka, bukan pada ketepatan siswa dalam melakukan replikasi atas apa yang dilakukan pendidik atau pengajar. Penerapan model pembelajaran konstruktivisme dalam pelaksanaan pembelajaran meliputi empat tahap yaitu, tahap apersepsi, tahap eksplorasi, tahap diskusi dan penjelasan konsep, serta tahap pengembangan dan aplikasi konsep.

Teori belajar konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Teori konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya.

Secara garis besar, prinsip-prinsip teori konstruktivisme adalah sebagai berikut:

- A. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri
- B. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar.
- C. Murid aktif mengonstruksi secara terus menerus, sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah.
- D. Guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar.
- E. Menghadapi masalah yang relevan dengan siswa.
- F. Struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pernyataan.
- G. Mencari dan menilai pendapat siswa.
- H. Menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. (Supardan, 2016:4)

Dari dampak pembelajaran saat pandemi sekarang antara perubahan pembelajaran karena efek pandemik dan teori konstruktivisme. Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas maka transformasi belajar era pandemik sekarang berkesinambungan terhadap teori konstruktivisme karena teori ini membuat siswa lebih aktif dan lebih kreatif dalam belajar karena saat pandemik ini siswa malas, maka dari itu peranan teori konstruktivisme sangat lah penting.

SIMPULAN

Belajar adalah suatu aktifitas sadar yang dilakukan oleh individu melalui latihan maupun pengalaman yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Sedangkan Pembelajaran merupakan suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik yang direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi secara sistematis agar subjek didik dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Belajar memiliki makna yaitu proses terjadinya perubahan pada perilaku dari hasil individu yang terjadi di lingkungan.

Belajar juga di sebut sebagai aktivitas yang di lakukan oleh seseorang yang disadari ataupun disengaja. Pembelajaran adalah sebuah definisi suatu proses yang mana apada suatu kegiatan berasal dari situasi yang sedang dihadapi dengan adanya perubahan karakteristik dari aktivitas tersebut yang dapat di jelaskan dengan dasar kecendrungan-kecendrungan reaksi asli, kematangan, atau perubahan sementara dari organisme. Maka dari itu Belajar dan Pembelajaran adalah sebuah kesatuan yang tidak dapat di pisahkan karena bersifat edukatif. Banyak hal yang terjadi pada masa kini tentang adanya perubahan belajar dan pembelajaran yang diakibatkan oleh pandemik Covid-19. Maka dari itu kita tidak bisa menjalankan pembelajaran tatap muka apabila dilakukan akan memberikan dampak berbahaya bagi pengajar serta bagi siswa. Maka dari itu diadakannya pembelajaran online dengan memanfaatkan teknologi canggih jaman sekarang, Walaupun terkesan belum efektif setidaknya siswa masih bisa menerima materi yang akan menambah wawasannya. Maka dari itu sistem pembelajaran sekarang memiliki keterkaitan dengan teori konstruktivisme dengan adanya teori tersebut dapat menghasilkan siswa yang lebih aktif serta kreatif karena penting nya peran teori tersebut dimasa pandemi ini.

REFERENSI

- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Mutiani, M., Susanto, H., Putra, M. A. H., Akmal, H., & Jumariani, J. (2020). Improvement of Scientific Attitudes Through Training of Social Science Scientific Writing in MAN 2 Model Banjarmasin. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 128-133.
- Susanto, H. (2020). PEDAGOGI SEJARAH, NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA. Preprint: EdArxiv.

- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Syahrudin, S., Hidayat Putra, M. A., & Susanto, H. (2019). Nilai Budaya Manyambang Masyarakat Desa Lok Baintan Dalam Sebagai Sumber Belajar IPS.
- Supardan, H. D. (2016). Teori dan praktik pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran. *Edunomic Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 4(1).
- Mansyur, A. R. (2020). Dampak covid-19 terhadap dinamika pembelajaran di indonesia. *Education and learning journal*, 1(2), 113-123.
- Pane, A., & Dasopang, M. D. (2017). Belajar dan pembelajaran. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(2), 333-352.
- Hanafy, M. S. (2014). Konsep belajar dan pembelajaran. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 17(1), 66-79.
- Ramadhani, R., Masrul, M., Nofriansyah, D., Abi Hamid, M., Sudarsana, I. K., Sahri, S., ... & Suhelayanti, S. (2020). *Belajar dan Pembelajaran: Konsep dan Pengembangan*. Yayasan Kita Menulis.
- Putrawangsa, S., & Hasanah, U. (2018). Integrasi teknologi digital dalam pembelajaran di era industri 4.0. *Jurnal Tatsqif*, 16(1), 42-54.
- Putra, C. A. (2017). Pemanfaatan Teknologi Gadget Sebagai Media Pembelajaran. *Bitnet: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 2(2), 1-10.